
**PERSPECTIVISMO MULTIDIMENSIONAL EN MUSEOS DE ARTES DECORATIVAS:
INTEGRACIÓN DE TEORÍAS FÍSICAS, ACTANTE-RIZOMA, ANDINA Y FEMINISTAS DESDE LA
PRAXIS DEL TRABAJO SOCIAL EN VIÑA DEL MAR, CHILE**

Raúl Daniel Cardemil Gómez¹

Resumen:

Este artículo propone un enfoque multidimensional para el estudio y la intervención social en museos de artes decorativas en Latinoamérica, desde la praxis del Trabajo Social en la comuna de Viña del Mar, Chile. Esta producción de conocimiento se fundamenta en la integración de la paradoja de información en agujeros negros, la teoría actor-red y las etnografías de laboratorio, conceptos andinos junto con la epistemología feminista de Donna Haraway. Se reflexiona sobre cómo la comprensión de la realidad se ve influida por diferentes perspectivas y contextos, y cómo esta integración epistemológica puede ser una herramienta valiosa para la comprensión y acción en contextos complejos y diversos como los museos de artes decorativas. Se concluye que el perspectivismo multidimensional puede ser una mirada con impacto y transformadora en el campo del Trabajo Social en museos de artes decorativas en Latinoamérica.

Palabras Claves:

Perspectivismo multidimensional, Museos de artes decorativas, Paradoja de la Información, Actante-Rizoma, Ciborg.

¹ Trabajador Social, Licenciado en Trabajo Social, Investigador Independiente. raul.cardemil@elbolicheemergente.cl, ORCID: 0000-0001-5344-1246. El autor actualmente se desempeña como encargado de coordinación del Programa de Vinculación con el Medio del Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, Departamento de Cultura, Municipalidad de Viña del Mar.

Multidimensional Perspectivism in Museums of Decorative Arts: Integration of Physical, Actant-Rhizome, Andean and Feminist Theories from the Praxis of Social Work in Viña del Mar, Chile.

Summary:

This article proposes a multidimensional approach for the study and social intervention in museums of decorative arts in Latin America, from the praxis of Social Work in the commune of Viña del Mar, Chile. This production of knowledge is based on the integration of the information paradox in black holes, actor-network theory and laboratory ethnographies, Andean concepts along with Donna Haraway's feminist epistemology. It reflects on how the understanding of reality is influenced by different perspectives and contexts, and how this epistemological integration can be a valuable tool for understanding and action in complex and diverse contexts such as decorative arts museums. It is concluded that multidimensional perspectivism can be an impactful and transforming perspective in the field of Social Work in museums of decorative arts in Latin America.

Keywords:

Multidimensional Perspectivism, Decorative Arts Museums, Information Paradox, Actante-Rhizome, Cyborg.

Introducción

“Cinco años han pasado: ¡cinco veranos, con la extensión
de cinco largos inviernos! Y de nuevo escucho
estas aguas, precipitándose desde su fuente en la montaña
con un suave murmullo tierra adentro”.

(Wordsworth, W., 1936, p.163, citado en Vintró, 2010, p.375)

Al concluir la jornada de formación de mi competencia disciplinar y profesional, comenzó el desafío, o más bien la cuestión que manifiesta la falta de entramado conceptual que justifique la inclusión de un profesional del Trabajo Social en el equipo de un museo, que se hacía evidente en enunciaciones al estilo *Qué puede hacer un Trabajador Social aquí*. Consecuentemente, es el horizonte del presente artículo despejar dicha problemática que permite generar la oportunidad para el acceso a un marco que en conjugación con el cambio paradigmático actual aproxima a una manera más profunda para observar e intervenir en y desde fenómenos de alta complejidad como los museos.

En un primer acercamiento para la delimitación precisa de la materia que pretendo despejar requiere considerar, por una parte, en el examen que subyace en el ensamble humano/no-humano el grado de trayectoria histórica que se expresa en contraste de red y malla, como distinciones en la relación y el desarrollo de los humanos y no-humanos, dando cuenta de la diferencia entre un “cuerpo aplanado” (de Latour) y un “organismo que experimenta” (de Ingold), que en la fase tardía del mencionado sociólogo francés construye la reubicación de la categoría de red para estudiar lo que denomina “ontología de los modernos” (Muñoz, 2021, p. 69).

El otro aspecto enunciado corresponde a la distinción que tiene emergencia en los principios de cartografía y de calcomanía en los cuales acontece el establecimiento de fronteras que ubica al rizoma en un territorio donde no hay una trayectoria histórica ensamblada de un modelo estructural o generativo, dejando caduco representaciones de raíz pivotante o fasciculada (engendramiento según una lógica binaria en reproducción hasta el infinito, principio del calco), pues la orientación total hacia una experimentación que actúa sobre lo real, una construcción de un inconsciente cerrado sobre sí mismo, generando aportación a la conexión de los campos, al desbloqueo de la resistencia para la fluidez de los cuerpos sin órganos, a enredando todas las dimensiones, con posibilidades de desmontaje/alteración/modificación por el individuo, el grupo, la formación social (principio de mapa) (Deleuze & Guattari, 2020, p.21).

Los pares opuestos que se puntualizan (red/malla y calco/mapa) en la reflexión que realizo provocan una desestabilización al ensamble que discurremos como museos, incluso en sus

miradas más críticas. La superación en el giro simétrico desde la redefinición de lo social como *un tipo de relación* entre cosas que no son sociales en sí mismas (Latour, 2008, p.19), sin consideraciones sobre la modalidad de las luchas de poder que definen el campo (Ramos, 2012, p.49), hasta la habilidad de *objetos fronterizos* respetuosos de contingencias locales con traducciones cruzadas (Star, 2015, p.255, citado en García, 2022, p.147) y la *materialización de cuidados* poseedora de una ventaja sobre el concepto de red, en el Latour primero, al sacar de la cajanegrización la continuidad de relaciones asimétricas, especialmente en la visibilización de las prácticas de cuidado infravaloradas o negadas que sostienen las negociaciones humanas/no-humanas dominantes e integrar a las y los silenciados al cuidado (Puig de la Bellacasa, 2001, p.94, citado en García, p.154), desde nociones feministas, impelen una “Cituación”² que revela que los modelos explicativos sobre un sistema museo son insuficientes para generar un mapeo de malla o mapeo como “organismo que experimenta”, incluso a partir de perspectivas de reproducción y/o críticas de la mediación social.

Al examinar qué *traducciones* fluyen a espacios vividos y sistemas percibidos (Guattari & Rolnik, 2006, p.372) atravesando los vericuetos fronterizos de la geografía enunciada como paradigma base-superestructura – la superestructura cultural [el Estado, la familia y diversas instituciones culturales especializadas³] como imagen especular de la red de relaciones económicas y los intereses del dominio sobre la producción - (Morrow & Torres, 2002, p.33) portando las materialidades del cuidado (García, pp.153-155) y la acción política fuera de las instituciones coloniales [modernas] (Curiel, 2021, p.75), se devela una muy tenue codificación infecciosa (Stengers, 2020, p.237) de ambos aspectos mencionados haciendo una *cartografía* de una de las grandes debilidades que debe ser despejada por el pensamiento crítico en las *temporalidades de Abya Yala*⁴.

² Según Cardemil Situación corresponde a la disposición de una cosa respecto del lugar que ocupa, mientras “Cituación” desde citar está asociado con poner en movimiento (citare) (Cardemil, 2022b, p.16)

³ Ideología, ley, religión, medios de comunicación, web 2.0, las llamadas inteligencias artificiales y los museos/monumento/patrimonio.

⁴ Abya Yala es un concepto proveniente de los pueblos Tula-Kuna de Panamá y Oeste de Colombia que significa “Tierra en plena madurez”o también “Tierra de sangre vital”, que usan los pueblos originarios para referirse al continente americano, que siguiendo Gargallo Celentani corresponde a una formación de e “diversos lugares de enunciación” junto a con otros sujetos de enunciación que no han muerto y están llenos de vida (Salazar, 2015, p.59).

En el mismo plano dimensional, existe una reducción discursiva de la resistencia cultural a un modelamiento del flujo de las comunicaciones, de las personas, de la información, de las mercancías y del capital (Sierra, 2020, p.14), pero con una aduana infranqueable para integrar en la síntesis a la *alegoría* como acto de narración de un *taypi*⁵ de la praxis (Rivera Cusicanqui, pp.23-24), la fijación de naturaleza en imágenes difusas como placer del *soñador* (Benjamin, 2021, p.133), y política del *habitar* controlando al *construir* y al *pensar* (Heidegger, 1997, p.227). El cuerpo que se aplana en la inserción en una articulación de agencias para describir una acción distribuida (red) (Muñoz, p.78) frustra las migraciones enunciadas en las líneas inmediatamente precedentes limitando una profundización en la producción de conocimiento que he realizado desde la propuesta de Latour al aproximar la cuestiones sobre los discursos en la web 2.0 desde los museos (Cardemil, 2022a) y la reconstrucción de aprendizajes de un proceso interventivo generado en un museo utilizando una etnografía de laboratorio (Cardemil, 2022b), pues la clausura requerida estaba asociada al desplazamiento (*traducción*) orientado a observar la relación organismo/entorno a lo largo de un proceso: el organismo actúa, es influenciado y desarrolla un aprendizaje conectado con el entorno, centrando el esfuerzo de investigación a seres en relación, destacando el valor de sus movimientos e historias de diferenciación y constitución (malla), instalando el reto y el coraje para las científicas y los científicos de la emancipación al *tejer no plano* una combinación entre el relacionismo ampliado de los seres humanos y no-humanos con sus desarrollos conjuntos, sus aprendizajes y la generación de sus singularidades (Muñoz, 2021, pp. 78-79). Al hacer porosas las fronteras entre red y malla, el medio me daba emergencia para despejar el problema que dilucida las diversas dimensiones en las que rastreo *asociaciones/vinculaciones* entre objetos museales, objetos no-museales y personas cruzadas por un museo comprendidos en conjunto como *un organismo que experimenta*.

Dicha elucubración es significativa para el Trabajo Social en lo que se manifiesta en el análisis iconográfico de El Dedo de Dios y creación del hombre de Miguel Ángel como delación sentido hegemónico que ocultan los procesos de intervención (Suárez, 2019, p.24), frente a apelar como metáfora a la capilla de Chapingo de Diego Rivera con su dedo del agitador que busca lo colectivo, lo solidario e igualitaria escenario de lucha común, donde Trabajadoras y Trabajadores Sociales traduzcan disciplina y profesión en la malla gravitatoria del otro/otra *que experimenta*

⁵ Central, término medio entre dos extremos (Rivera Cusicanqui, 2018, p.334).

(2019, pp.89-90). Al perforar la frontera generando una infección de la red por la malla, en sentido dado por Whitehead (Stengers, p.678), el Trabajo Social da *situación* no plana a las corporalidades y a los cuidados respondiendo plenamente a su objeto formal de la Dignidad Humana.

En síntesis, el esfuerzo que desarrollo en este artículo tiene como horizonte aproximar la ubicación y la observación de los *seres* (objetos fronterizos entre humanos y no humanos) en movimiento y en la recuperación de la experiencia relacional y constitutiva (Muñoz, 2021, p.74) dentro de la malla que enunciamos como museos, integrada a la convocatoria a una ontología que asume que los seres no preexisten a sus relaciones y el cuidado es de por sí relacional, una condición de la interdependencia (Fischetti, 2022). Para alcanzar dicho propósito el examen propuesto delimitará un modelo que permita estudiar condiciones no planas (malla), posteriormente reflexionar dicha conceptualización a la luz del encuentro y divergencia entre Latour y los desarrollos feministas en tensión entre el móvil inmutable y la inscripción frente al objeto fronterizo y las materialidades del cuidado (García, pp.135-143), para finalmente, generar conclusiones sobre implicancias para prácticas de intervención comunitaria desde el espacio museal.

Discusión Teórica

La ambigüedad ontológica, epistemológica y semántica que se elaboraba por el difuso entramado sobre cómo el conocimiento de las prácticas discursivas en web 2.0 museales y la sistematización de experiencias en un museo aportan significativamente al objeto formal de la Dignidad Humana empuja a mi trayectoria de investigador de la emancipación estar allende los cánones de la ciencia tradicional. La mencionada polémica y riesgo envuelve respuestas frente al *error cartesiano* y a la *relación del conocimiento con lo precedente*.

En primer lugar, *en un ejercicio decolonizador*, la mirada andina desde su génesis no concibe ni da cabida a lo denominado “El error de Descartes” que plantea una mente-espíritu separada del cuerpo-materia, pues desde las antípodas la voz *Pacha* vincula la [materia] y el [espíritu], eslabona el [cuerpo] y el [alma] en una unidad complementaria proporcional e indisoluble, liga y re-liga esta unidad [materia/cuerpo-espíritu/alma] a un (espacio-tiempo) en *situación*, habla de una vida personal y colectiva, entendida como unidad [cuerpoalma] habitando en un espacio-tiempo

vinculado y donde junto a la forma/idea deben entenderse como relativas y en mutación permanente (Arriagada, 2019, pp. 178-179). Desde allí, en mi *movimiento corporal de investigador* durante la obra gruesa y terminaciones de la construcción del hecho científico (Latour & Woolgar, 2022, p.371) que describe el estadio de la emancipación en un museo de artes decorativas, una de las disposiciones más conflictivas se asocia a la carencia de una taxonomía común que permitiera romper fronteras en un *citio*⁶ de partes interesadas corporales en los requerimientos *ambientales* (Stengers, p.138) entre lo material (objetal/relacional), lo espiritual (creído/ideal/deducido) y lo que se mueve, que debiera cartografiarse en la intersección entre planos de *nodalidad* - condición existencial de la socialidad humana resultante de esfuerzos individuales y colectivos por enfrentar la fricción impuesta por *habitaciones* distintas al *estar-en-el-mundo* - (Soja, 1993, pp. 148-149, citado en Nielsen, 2017, p.299) y de *internodalidad* – áreas donde las prácticas humanas son menos diversas, líneas solitarias o controladas, efímeras como deshabitadas o con acceso regulado por razones políticas o de reproducción social – (2017, pp. 299-300) para generar dimensiones que incluyan *corporalidades y cuidados*. Las cuestiones museales, desde la mirada de la emancipación, como *nodo/internodo* de deshabitación y desdeshabitamiento por razones de reproducción social impelen al examen de cuerpos teóricos sobre lo codificado como museo en términos de contribuir a reforzar la democracia liberal (Morrow & Torres, 2002, p.107), de *conciencia falsa* que interpela al individuo como un sujeto libre que acepte (libremente) su sujeción (2002, pp. 122-123) y explicación de la mediación de la reproducción material como unidad de producción y consumo (Sierra, 2020, p. 288), presentando de manera común calcos con *aplanamientos* regulares sobre:

- Diversos *surgimientos* de otras racionalidades que no solo se oponen a la injusticia social y económica sino también nos reconecta con la naturaleza y nos permite reinventar lo que *experimenta* ser un(a) ser humano (Federici, 2020, p.276).
- Referenciar al *cuidado* como *una ontología, una praxis y una ética* que posiciona como centralidad la medida de desvanecimiento de las escisiones mente-cuerpo, naturaleza-humanidad a consecuencia que para sustentar nuestras vidas

⁶ En el mismo sentido de *Cituación*.

necesitamos cuidar de los otros(as), del agua, de la tierra, de nosotros mismos (Carmona Gallego, 2019).

- La inclusión del concepto de relaciones sociales en la trama de alta complejidad *negociada* por personas, objetos (incluyendo los libros), edificios y rocas (y también animales) (Haraway, 2019, p.230).
- Los despliegues de la polémica sobre el *primer* Latour reprochado (por Haraway) sobre las consecuencias que tiene la inscripción en el silenciamiento (simplificación/estabilización) de los objetos y la consiguiente conversión de los científicos(as) en ventrílocuos(as), dando pie a una respuesta, en Star, desde *los objetos fronterizos* como un estado poco estructurado en su uso común o general y un estado fuertemente estructurado en su uso local o *situado* (García, pp.142-147).

Los mencionados aplanamientos regulares en el examen de la reproducción social que construyen el *hecho museo* como *internodalidad y líneas solitarias*, según Ingold, (Nielsen, 2017, p.299) que se curva hacia la conciencia falsa, me urgen a mi corporalidad de investigador hacia la perspectiva del vagabundeo [wayfaring] asumiendo la vida en su continua reaparición y entretejido desde la trayectoria de los materiales particulares, orgánicos e inorgánicos, proyectados en el devenir (2012, p.14) para alcanzar un modelo teórico coherente con lo grabado en mí por trayectoria de biografía al investigar en un museo y percibir de la reducción de información que genera la *curva de reproducción* se hacen evidentes *pulsos de existencia humana por las habitaciones distintas en el estar-en-el-mundo* ubicados en una r(el)acionalidad difractiva antes que reflexiva, estableciendo *filtros potentes* que excedan la dominación, insistiendo en lo *amoderno* (Haraway, p.46).

Posicionado en la Pacha, como opuesto al mencionado error de Descartes, es posible superar escisiones al momento de la construcción del hecho científico para vagabundear realizando hallazgos conceptuales que permita despejar la problemática planteada. En el examen realizado desde la literatura se pueden delimitar aportes para mapear la mencionada curva de los museos en términos no planos, pues si considera la denominada paradoja de la información de los agujeros negros, un rompecabezas al que Hawking dedicó buena parte de su vida, que radica en que los agujeros negros radiaban y así, en principio y con el tiempo suficiente, se podría llegar a

recuperar toda la materia que se habrían tragado previamente, no sucede lo mismo con la información porque resulta que la radiación de Hawking que se emite es de cuerpo negro perfecto, no lleva información alguna, contrario a la Física Cuántica, que tiene entre sus principios fundamentales el de la unitariedad, y que conlleva la conservación de la información, he aquí la paradoja (Elizalde, 2021). Información desaparecida, información reducida, *aplanada* de lo que cae en una *curva*. No obstante, colegas de Hawking en un artículo póstumo desarrollan una solución propuesta a la paradoja de la información, a que grandes rasgos, (los aspectos técnicos no son nada sencillos de explicar) indica que si el agujero negro tuviese “pelo” (o “cabello”) justo por encima del horizonte⁷, ese “pelo” podría retener la información asociada a la materia que cae sobre el agujero, justo antes de que ésta atravesase el horizonte de sucesos, quedaría enmarañada en el cabello, retenida por tanto en la parte externa del borde de la singularidad (2021) pudiendo ser experimentada. Por otro lado, es necesario puntualizar que la temperatura – información emitida - de un agujero negro, según Hawking, es inversamente proporcional a su masa, por lo tanto, son los objetos físicos con temperaturas más cercanas al cero absoluto (Arias Pérez, 2019, p.13), que para términos de este artículo, a mayor pelo (cabello) enmarañado con información en la parte externa del borde menor es la masa de la curvatura. En coherencia con la argumentación expuesta, el modelo que se propone que los museos son curvas que hacen caer hacia la conciencia falsa por medio de un aplanamiento (reducción) de la nodalidad (socialidad humana) hacia un estado internodal (simplificación de la praxis humana) que garantice la sujeción, sin embargo, dicha información nodal no desaparece y puede ser enmarañada en el pelo del horizonte de sucesos, el cual puede ser experimentado dicho borde aumenta su emisión de información y reducir masa de la mencionada curva, proceso exponiendo una malla (*patchwork* o *fieltro*) con un ensamble de *las otras racionalidades, las referencias al cuidado, la alta complejidad de lo social, el actante-rizoma desde objetos fronterizos*. Un *giro gravitatorio* para sustentar que abre espacios de intervención no desde el *dedo creador*, sino más bien conjugando el *dedo agitador*.

⁷ La frontera de un agujero negro se denomina el horizonte de sucesos y coincide con las líneas de fuga luminosas que están justo a punto de escapar de la singularidad y no lo consiguen (Hawking, 1993, p.121).

La aplicación gravitacional para construir el hecho museo que se desarrolla como despeje de la problemática es codificada como Perpectivismo⁸ Multidimensional, desde el enclave epistémico Actante-rizoma/Pacha/Feminismo permite la migración alquímica de la paradoja de la información y la relación horizonte de sucesos/masa agujero negro arribando sobre los aparatos ideológicos de la *hegemonía*, como los museos de artes decorativas, develándolos como curvatura/attractor de nodos (rastros de socialidades) que son reducidos a líneas solitarias (internodo) en torno a la sujeción, cuya información a pesar de estar desaparecida se puede enmarañar en el pelo del borde para ser experimentada disminuyendo la capacidad de generar caída por la curva. Un museo con pelo en el borde deja ser curvo, es flujo que circula por habitaciones, por los discursos ocultos manteniendo afectación mutua con los objetos fronterizos del cuidado, los reinventos de lo negociado entre humano y no-humanos, el tratamiento al lenguaje carnavalesco como un discurso de poder (Scott, 2018, p.248), corporalidades no normadas y traducción dialógica. Si bien superando largamente el desarrollo que me propongo en este texto, el argumento expuesto trasunta un cuestionamiento para la Disciplina sobre el requerimiento de aperturar la evolución desde el modelo comunitario de redes hacia uno desde la malla, patchwork, el fieltro combinado con la Pacha y el Cuidado para guardar coherencia con la complejidad actual.

En la línea de reflexión planteada es necesario integrar, alejándose del sinónimo de pieza o dormitorio, *habitación* en lo vivo como un campo de relaciones donde el habitante se involucra y participa, se contrapone a la ocupación de una supuesta tierra vacía e inanimada (curva del internodo), esperando ser llenada (Ingold, 2012, p. 20). Un museo con pelo en el borde genera resistencia⁹ a mantenerse como un despoblado regulado para fines de sujeción, por el contrario, se asume como un tejido adosado con diversos paños y hebras para enredar habitantas y habitantes en el involucramiento y participación.

Desde otro vector, hay que establecer la memoria como activo político, contrario al monumento o la pieza vinculados con la sujeción, que permite visibilizar las luchas contra la violencia y las

⁸ “Propuesto por Eduardo Viveiros de Castro, que consiste en la formulación de un modelo que tiene por objetivo comprender una lógica amerindia que apunta hacia una ontología en la que la transformabilidad de las formas y de los cuerpos ocupa un lugar central” (Lagrou, 2012).

⁹ Cosa que se puede observar en la gobernanza de la definición del ICOM que integrar inclusión, participación y servir a la comunidad (Verges, 2022).

formas de dominación (Duarte, 2020, p. 28). Un museo *chascón* incluye como herencia cultural el espectro de formas de resistencia de amplia discreción que recurren a formas de expresión no patentes (Scott, 2018, p.46).

La discusión teórica propuesta al ser rotulada como integración asume una perspectiva Cyborg tanto como promesa y metáfora, pero principalmente como utopía (Aguilar, 2008, p.17), pues la circulación que permite la Pacha, la infección mutua actante-rizoma y feminismo, traducir la reproducción social de los museos como singularidad gravitatoria performa innovadores mapeos frente a la problemática indicada. De los elementos examinados, la dialéctica nodalidad/internodalidad se instala como herramienta significativa para descripción de procesos, además que permite aproximaciones entre diversas vertientes conceptuales.

En síntesis, la aproximación conclusiva que se elabore desde la presente revisión conceptual, además de las novedades en torno a la consideración de los museos, debe dar cuenta de una propuesta en términos de intervención para ámbito delimitado.

Conclusiones

En el análisis que he desarrollado al revisar diversa producción teórica delimita claramente que los museos pueden ser revisados en condiciones no planas (malla compleja curva por sujeción, pero en su borde al aumentar su pelo con la nodalidad reducida se puede limitar su atracción a la sujeción). Un museo de artes decorativas tiene posibilidades enormes para tener cabellera en su borde, siendo de este modo una circulación entre habitaciones donde el cuidado, las otras racionalidades, la interdependencia, el fin escisión cartesiana y aproximación al Latour segundo ontológico. El Perspectivismo Multidimensional de este modo se convierte en una potente herramienta de construcción de hechos científicos para el Trabajo Social al permitir fisuras en las fronteras para consumir mixturas frente al escenario complejo que se enfrenta. La integración del actante-rizoma, el feminismo y pensamiento andino de este modo se presenta con una activa herramienta para las configuraciones de intervención en contexto de tardocapitalismo en el Abya Yala.

En el sentido recién argumentado, la integración desarrollada a tomar producción de conocimiento sobre la singularidad y aplicarlo abre una muy interesante línea de reflexión sobre los pasos que hay que dar hacia la interdisciplina, e incluso transdisciplina.

Considero igualmente de interés insistir que tipo de procesos conceptuales para nuestra Disciplina y Profesión apuntan que nuestras definiciones frente a lo comunitario requieren una revisitación desde la emergencia del cuidado, de las negociaciones humano y no humano, y de los objetos fronterizos. En tal sentido, los argumentos del Tim Ingold pueden ser cartografías valiosas en tal desafío:

El hogar se parece un poco a un nudo en el cual las actividades están fuertemente ligadas entre sí. Podrías decir entonces, este nudo es una comunidad y aquel es otra. Cada uno sería parte de lo que llamaría la malla [meshwork] (...) «No, la comunidad refiere a la identidad de sus miembros. Aquí, en este círculo hay una comunidad y sus miembros, allí hay otra, y esto aquí, la línea que las une, es la relación entre ellas». Esto sería describirlas en términos de red [network] (...) El patchwork (retazo) es más que interesante (...) El espacio liso, dicen, es el espacio del movimiento nómada y el espacio estriado es el de la actividad agrícola y sedentaria, regulada y en barbecho. Proponen un paralelismo entre esta distinción y, en lo textil, aquella entre fieltro y tejido.

(Ingold, 2012, p.76)

En el fondo, más allá de la validación o refutación de esta producción, la cuestión que me motivó a desarrollar este ejercicio en estas líneas es debemos enfrentar el desafío científico que nos cabe como Trabajadoras y Trabajadores Sociales frente a la complejidad que somos testigos en nuestras cotidianidades que el párrafo precedente tímidamente esboza.

Al despejar la problemática con un museo curvo hacia la sujeción, pero regulado por el pelo en el borde, el Perspectivismo Multidimensional se despliega hacia la dimensión operativa, lo cual me lleva bosquejar una propuesta de intervención social comunitaria desde espacios museales que denominado "*Museo Comunitario de Narrativas Corporales*" reflejando la centralidad de la comunidad y la inclusión en el proceso de creación de narrativas y significados a través de la experiencia corporal, usando como vehículo la arteterapia no directiva y las metodologías participativas, destacando la colaboración y la participación activa comunitaria en la creación y gestión del museo.

Una serie de principios para esta propuesta serían:

- El Museo Comunitario de Narrativas Corporales busca desafiar la paradoja de información al proporcionar un espacio para que las narrativas y las experiencias locales sean compartidas y preservadas (pelo en el borde), y al permitir que la comunidad participe activamente en la creación de significados y narrativas compartidas (nodalidad en el museo).
- El Museo Comunitario de Narrativas Corporales opera desde entramados humanos/no-humanos, donde las personas y las narrativas son igualmente importantes y se conectan entre sí de manera horizontal y no jerárquica. La arteterapia no directiva¹⁰ y las metodologías participativas permiten que la comunidad participe activamente en narrativas y significados compartidos, y que se conecten entre sí de manera dinámica y abierta.
- El Museo Comunitario de Narrativas Corporales busca desafiar las narrativas dominantes que a menudo excluyen o marginan a ciertas comunidades y/o corporalidades.
- El Museo Comunitario de Narrativas Corporales busca operar en una malla (no plano), donde las personas, las narrativas y los objetos se entrelazan en una red de relaciones y significados en constante evolución y co-creación.

La propuesta para su implementación mínimamente debe incluir los siguientes componentes:

1. Identificación y comprensión de las corporalidades locales: El primer paso sería entender y reconocer las diversas corporalidades que existen en la comunidad. Esto implica investigar y documentar las experiencias y perspectivas de las personas marginadas y subrepresentadas (internodalidad), a través de la recolección de historias orales, fotografías, objetos y otros medios.
2. Diseño de exposiciones y actividades participativas: Una vez que se han identificado y comprendido las corporalidades locales, se puede trabajar en el diseño de exposiciones y actividades participativas que den voz y visibilidad a las experiencias y perspectivas de la comunidad. Es importante que estas actividades sean inclusivas, accesibles y participativas,

¹⁰ El arte terapeuta no se involucra en el accionar del paciente, dejándolo libre de elegir materiales, técnicas y temas con los que desarrollara su proceso artístico (Guerrón, 2015, p.17)

permitiendo que las personas se involucren activamente en la creación de narrativas y significados compartidos.

3. Incorporación de la arteterapia no directiva: La arteterapia no directiva puede ser una herramienta poderosa para ayudar a las personas a explorar sus experiencias y emociones de manera no verbal. Se pueden ofrecer talleres de arteterapia no directiva para que las personas puedan expresarse libremente y sin juicio, utilizando diferentes medios artísticos como pintura, dibujo, collage, escultura, entre otros.

4. Desarrollo de metodologías participativas: Es importante que la intervención comunitaria se base en metodologías participativas que involucren a las personas en el proceso de creación y toma de decisiones. Se pueden utilizar herramientas participativas como los mapas mentales, los círculos de diálogo, la lluvia de ideas y otros métodos para involucrar a la comunidad en el diseño y desarrollo de las exposiciones y actividades participativas.

5. Evaluación y retroalimentación continua: Es fundamental tener una evaluación y retroalimentación constante de la intervención comunitaria, para asegurarse de que se están cumpliendo los objetivos y para identificar posibles ajustes o mejoras. Se pueden utilizar herramientas como encuestas, entrevistas y grupos focales para obtener la retroalimentación de la comunidad.

En resumen, el Museo Comunitario de Narrativas Corporales se performa desde las corporalidades locales, la arteterapia no directiva y las metodologías participativas como *vagabundeos* efectivos para promover la inclusión y la participación activa de la comunidad en la creación de narrativas y significados compartidos. Este modelo puede ser implementado en colaboración con museos y otras organizaciones culturales que trabajan con las comunidades locales y que tienen experiencia en la creación de exposiciones y actividades participativas.

Finalmente, un museo de artes decorativas, gracias al Perspectivismo Multidimensional, se muta en una visión de una curva de sujeción donde el pelo de su borde lo ensambla como una habitación de voces diversas, corporalidades que experimentan y la trayectoria de cuidados que los sostiene, justificando plenamente el rol del Trabajo Social en su navegación que me permite escuchar *las aguas que tienen su fuente en la montaña*.

Referencias

- Aguilar, T. (2008). *Ontología Cyborg El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica* (Primera Edición). Gedisa.
- Arias Pérez, S. C. (2019). Determinación de la masa del agujero negro súper masivo Sagitario A*. *instname:Universidad de los Andes*.
<https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/45810>
- Arriagada, L. (2019). Avatares de la forma en el espacio-tiempo Pacha. *Tópicos del Seminario*, 42, 165-204.
- Benjamin, W. (2021). *Dirección única Edición ampliada* (J. de Sola, Trad.; Primera). Universidad Diego Portales.
- Cardemil, R. (2022a). *Museos Viñamarinos: Discursos por una Web 2.0 y su Parentesco con el Trabajo Infantil durante el Periodo 2015-2021 en Viña del Mar* [Proyecto para optar al Grado de Licenciado en Trabajo Social]. Universidad de las Américas.
- Cardemil, R. (2022b). “*Sistematización de Experiencias desde la Trazabilidad de los Acontecimientos Discursivos Asociados con el Desarrollo de Acciones de Vinculación Comunitaria del Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, Viña Del Mar*”. [Taller de Titulación presentado en conformidad de los requisitos para obtener el Título de Trabajador Social.]. Universidad de las Américas.
- Carmona Gallego, D. (2019). La resignificación de la noción de cuidado desde los feminismos de los años 60 y 70. *En-claves del pensamiento*, 13(25), 104-127.
- Curiel, O. (2021). A propósito de las protestas sociales en Abya Yala. En O. Curiel & D. Falconí (Eds.), *Ochy Curiel dialoga con Diego Falconí Trávez Feminismos decoloniales y transformación social* (primera). Icaria.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2020). *Mil Mesetas Capitalismo y esquizofrenia*. Pre-textos.
- Duarte, C. (2020). Memorias colectivas y procesos de resistencia comunitaria. Claves relevantes para una intervención social situadas. En F. Saravia, M. Urquieta, & B. Ortega (Eds.), *Espacialidades en la intervención social: Debates para el Trabajo Social latinoamericano*. RIL.
- Elizalde, E. (2021). Recordando a Stephen Hawking por Emilio Elizalde. *Revista Española de Física*, 35(2), Article 2. <http://revistadefisica.es/index.php/ref/article/view/2733>
- Federici, S. (2020). *Reencantar el mundo El feminismo y la política de los comunes*. Tinta Limón.
- Fischetti, N. (2022, septiembre 14). Relacionalidades humano-artefactuales. Lecturas de otra filosofía de la técnica. *Culture Machine*. <https://culturemachine.net/vol-21->

- antropoficciones/relacionalidades-humano-artefactuales-lecturas-de-otra-filosofia-de-la-tecnica-natalia-fischetti/
- García, F. (2022). 4. Repensar el objeto del conocer tecnocientífico: Latour y la epistemología feminista. En L. Rodríguez-Medina, M. Pozas, & L. Girola (Eds.), *La Teoría del Actor-red desde América Latina* (Primera edición). El Colegio de México.
- Guattari, F., & Rolnik, S. (2006). *Micropolítica Cartografías del Deseo*. Traficantes de sueños.
- Guerrón, E. (2015). *Guía didáctica de estrategias en arte terapia para el trabajo con adolescentes entre las edades de 16-18 años que presenten ansiedad del colegio fiscal "Octavio Cordero Palacios"* [Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa Terapéutica.]. UNIVERSIDAD DEL AZUAY.
- Haraway, D. (2019). *Las Promesas de los Monstruos Ensayos sobre Ciencia, Naturaleza y Otros inadaptables*. Holobionte.
- Hawking, S. (1993). *Historia del Tiempo Del Big Bang a los Agujeros Negros*. RBA.
- Heidegger, M. (1997). *Filosofía, ciencia y técnica*. Universitaria.
- Ingold, T. (2012). *Ambientes para la vida Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología*. Ediciones Trilce.
- Lagrou, E. (2012). Perspectivismo, animismo y quimeras: Una reflexión sobre el grafismo amerindio como técnica de alteración de la percepción. *Mundo Amazónico*, 3, 95-122.
- Latour, B. (2008). *Reensamblar lo social Una introducción a la teoría del actor-red* (1a ed.). Manantial.
- Latour, B., & Woolgar, S. (2022). *La vida en el laboratorio La construcción de hechos científicos*. Alianza.
- Morrow, R., & Torres, C. (2002). *Las Teorías de la Reproducción Social y Cultural Manual Crítico*. Popular.
- Muñoz, S. (2021). Un diálogo entre la red de Bruno Latour y la malla de Tim Ingold cruzado por la experiencia. *Cinta de moebio*, 70, 68-80. <https://doi.org/10.4067/s0717-554x2021000100068>
- Nielsen, A. E. (2017). Actualidad y potencial de la arqueología internodal surandina / actuality and potential of south andean inter-nodal archaeology. *Estudios atacameños*, 56, 299-318.
- Ramos, C. (2012). *El ensamblaje de ciencia social y sociedad Conocimiento científico, gobierno de las conductas y producción de lo social*. Universidad Alberto Hurtado.

-
- Rivera Cusicanqui, S. (2018). *Sociología de la imagen Miradas ch'ixi desde la historia andina*.
<http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/libro-sociologia-de-la-imagen-silvia-rivera.pdf>
- Salazar, H. R. D. (2015). La hermenéutica como método para comprender la colonialidad del sujeto de Abya Yala. *Sophía*, 19, Article 19. <https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.02>
- Scott, J. (2018). *Los dominados y arte de la resistencia*. Txalaparta.
- Sierra, F. (2020). *Marxismo y comunicación Teoría crítica de la mediación social*. siglo XXI.
- Stengers, I. (2020). *Pensar con Whitehead Una creación de conceptos libre y salvaje*. Cactus.
- Suárez, P. (2019). *Intervención Social: Ensayo Crítico Descolonizador y Radical*. Espacio.
- Verges, O. C. (2022, septiembre 2). *Nueva Definición de Museo – ICOM 2022*. EVE Museos e Innovación. <https://evemuseografia.com/2022/09/02/nueva-definicion-de-museo-icom-2022/>
- Vintró, M. (2010). *Naturaleza, Verdad y Poesía en William Wordsworth. La imaginación romántica como fundamento para un modelo estético del conocimiento y del saber*. Universitat de Barcelona.